

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКРЫТЫХ СМЫСЛОВ В УКРАШЕНИЯХ МАВЗОЛЕЙ

Саипова Мадина Саидахбор кизи

Доцент кафедры "Архитектура и цифровые технологии"
Ташкентского международного университета управления и
технологий, доктор философии по архитектуре
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18648662>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2026

Accepted: 12th February 2026

Online: 13th February 2026

KEYWORDS

нахл, сура, медресе Шердор, каллиграфия, эпиграфика, виды письма, портал, арабское письмо, сульс, куфи, таки, букет, архитектура, идея, рабат, символ, символ, узор, комната, божественный, голубой цвет, логика, геометрический, орнамент

ABSTRACT

В данной статье представлены общие сведения о мавзолее Исмаила Самани. В процессе изучения памятника рассматриваются и анализируются различные научные гипотезы. Мавзоленинг меъморий декорлари ислом анъаналари, шунингдек, миллий-маданий ва тарихий жсараёнларни акс эттириб, инсоният учун абадий маънавий манба сифатида хизмат қилмоқда.

В истории архитектуры Центральной Азии мавзолее Исмаила Саманидов занимает особое место не только как уникальный образец архитектуры раннего исламского периода, но и как уникальный памятник с глубоким духовным и символическим содержанием. Этот мавзолей, построенный в IX-X веках, выражает взаимосвязь исламского мировоззрения, космогонических представлений и местных национальных традиций через гармонию архитектурных форм, конструктивных решений и украшений.

Основная часть. Люди всегда стремились к красоте, и мудрость в их сердцах изучала логические основы вселенной. Наш Пророк (мир ему и благословение) также сказал: "Аллах прекрасен и Он любит красоту." Художники также стремились воплотить красоту Аллаха и созданного им мира.

Накш - это проявление красоты, созданной Аллахом, которое особенно процветало в эпоху исламского Возрождения и занимало ведущее место в подъеме мусульманской культуры[2]. Из уровня "простого орнамента" превратилось в своеобразное искусство, символически выражающее идеи ислама[3]. В творчестве суфийских художников узор является средством отражения "символического образа человека" и, в определенном смысле, выражения его идей[4].

Узоры, изображенные в декоративно-прикладном искусстве, являются не просто формой, но и одним из важных этнографических источников. Эти узоры непосредственно связаны с религиозными представлениями и верованиями народа.

Узоры по своим характеристикам делятся на следующие типы: геометрические, растительные, зооморфные (животные), антропоморфные (человеческие) узоры, легендарные существа и эпиграфические узоры [5, с. 18-19].

В IX-XII веках, "если геометрические узоры широко использовались для достижения дальнейшего совершенства в архитектурной общности в развитии точных наук и их достижениях в области архитектуры," исламским узорам уделялось внимание в художественных направлениях эпохи Возрождения, связанных с суфийским орденом. В этот период символические узоры, богатые эмоциями, достигли несравненно более тонкого и прекрасного совершенства.

Символическое выражение изображений наших мудрых предков, особенно на памятниках, веками оставалось недостаточно изученным как мировыми, так и узбекскими учеными. Одним из них является то, что символические аспекты частей и украшений мавзолея Исмаила Самани в Бухаре до конца не изучены.

Этот исторический памятник, являющийся одним из редких образцов архитектуры эпохи Саманидов в Средней Азии, был построен Исмаилом Самани. Говоря о личности Исмаила Самани, он считается крупным политическим деятелем, основавшим государство Саманидов в Бухаре. Исмаил Самани родился в Бухаре в 848 году, был наместником Саманидов в Бухаре в 874 году и правителем всего Мавераннахра с 888 года. Исмаил Самани проводил политику укрепления центральной власти, собирая в Бухаре ученых, писателей, мастеров и ремесленников из разных мест. Он внес большой вклад в развитие культуры. Следуя примеру багдадских халифов, он построил себе огромный мавзолей. В 893 году он предпринял поход на Тараз, укрепив свои северные границы. В 900 году он объединил Мавераннахр и Хорасан.

Мавзолей Исмаила Самани был построен в период развития средневековья (IX-X века), между 864-868 годами, в старой части современной Бухары. Поскольку сооружение выполняло функцию могилы, его интерьер представлял собой однокомнатную квадратную форму с тремя ступенями (четверка - четыре стены, восьмерка - переход от стены к крыше и купол - крыша).

В его строительстве использовались жжёный кирпич, камень и дерево. Что касается дизайна мавзолея, то рельефные кирпичные украшения напоминают прутковую ограду или ткань из тростника и циновок. Толщина стены - 1,8 м, план - снаружи 10,80×10,70 м, внутри 7,20×7,20 м. Верх покрыт куполом. Четыре угла выполнены в форме колонн, вокруг купола установлены 4 купола. Конькообразное окно в верхней части стены (40 шт.). Каждое окно окаймлено. Канас на вершине свода ограничен кораллом из кирпичных чешуек. По обеим сторонам из мелкого кирпича сделаны четыре амулета. Внутренняя часть здания неразрывно связана со зданием снаружи и стилистически идентична. Внутренняя стена опиралась на перекрывающиеся арки - колонны в своде под куполом. Арки образуют основание восьмигранного купола. В углах граней выполнены столбики, поддерживающие купол. Во время археологических раскопок (1927) на полу комнаты были обнаружены 2 деревянных склепа. Мавзолей Исмаила Самани имеет одинаковую форму четырех сторон, и его структура представляет собой великое архитектурное произведение, сохраняющее традиции древнесогдийской архитектуры [6, s128].

Мавзолей Саманидов - династическое кладбище средневековых правителей Бухары, уникальное архитектурное сооружение. Мавзолей связан с именем Исмаила Самани, основателя государства Саманидов. Мавзолей считается одним из древнейших и наиболее хорошо сохранившихся архитектурных памятников не только Бухары, но и всей Средней Азии в средние века. "Памятник, видевший таких ученых, как Рудаки и Абу Али ибн Сина, - это мавзолей в Бухаре, относящийся к периоду Саманидов. Несомненно, архитектор, создавший такое зрелое, уникальное и изящное сооружение, был великим художником. Но имя архитектора до сих пор не установлено," - говорит Пулат Зохидов [7,25].

Мавзолей Исмаила Самани в Бухаре.

Украшения на крыше мавзолея.

Два украшения на крыше мавзолея.

Мы Научно проанализировали астрономические украшения мавзолея Саманидов и пришли к следующим выводам:

1-Наша научная гипотеза. Поскольку мавзолей Исмаила Саманидов был построен на кубической и сферической основе, кубическая форма мавзолея символизировала прочность (построенная на основе Каабы), купол имел сферическую

форму, а сферическая форма означала вселенную (вселенную), что означало, что вселенная была создана совершенно.

2-Наша научная гипотеза. Этапы тариката в суфизме с четырьмя дверями, а именно этапы 1-го Шариата, 2-го Тариката, 3-го Просвещения и 4-го Истины. 40 колец на квадратной рамке над дверью представляют этапы тариката, то есть 40 статусов. Десять арочных отверстий на вершине мавзолея с каждой стороны представляют собой 10 статусов каждого этапа тариката. Кольцо - символ единства.

3-Наша научная гипотеза. Мы пришли к выводу, что мавзолей первоначально служил убежищем Исмаила Саманидов, а позже, после смерти Исмаила Самани, стал мавзолеем.

4-Наша научная гипотеза. Эти два квадратных орнамента символизировали союз 40 чилтонов. Кольцо - символ единства. Одним из чилтонов был Исмаил Самани. Все чилтоны были святыми. Их основная задача заключалась в том, чтобы тайно помогать нуждающимся слоям населения под руководством ассоциации чилтонов. Эта помощь конфиденциальна.

5- Наша научная гипотеза. Два треугольника над алтарем изображены вместе, а двойной лист представляет собой единство и объединение. Листья даны как символ добра. Симметричное выражение указывает на единство языка и сердца членов ассоциации. Представление двух треугольников в качестве короны символизирует величие, то есть счастье в обоих мирах.

Вывод. Архитектурные узоры указывают на связь между духовным миром, характерную для всех периодов и всех слоев общества. Они остаются вечным источником, отражающим исламские традиции, а также национальный культурно-исторический процесс.

Список литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi yig'ilishidagi O'zbekistonda islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida nomli Toshkent shaxri, 2017 yil 23 iyun ma'ruzasidan. Ma'rifat gazetasi, 2017 yil 24-iyun, №50 (9011).
2. Elmira Gul. So'fizm va naqsh san'ati // San'at jurnali. 2000. № 4.
3. Шукуров Ш. Что такое культура ислама. // Литературная газета. 1991. № 22.
4. Ремпель А. Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и теории искусств. М. 1978. С.190.
5. Саипова М. С. Рамзшунослик.(Дарслик). "Фан ва технологиялар нашрёт-матбаа", 2021, 18-19-бетлар.
6. Булатов М. Мавзолей саманидов – жемчужина архитектурқ Средней Азии. Т., Изд-во литературы и искусства, 1976 с128.
7. Зоҳидов П.Ш. Меъмор санъати. Ғофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент, 1978 йил, 25-бет.